

**“ZAMONAVIY TA’LIM VOSITALARI HAQIDA
UMUMIY MA’LUMOT. PIRLS XALQARO
BAHOLASH DASTURI BO‘YICHA
O‘QUVCHILARNI ERKIN, NUTQIY BILIM,
MALAKA VA KO‘NIKMALARINI HOSIL
QILISH”**

Tilavova Minavar Durdiyevna

UrDU Boshlang‘ich ta’lim

Metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi

Matyakubova Nuriya Azimboyevna

UrDU magistratura bo‘limi ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Erkinova Navbahor Saparboy qizi

UrDU BT va STI yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim vositalari haqida umumiy ma'lumot hamda PIRLS xalqaro baholash dasturi bo'yicha o'quvchilarni erkin, nutqiy bilim, malaka va ko'nikmalarini hosil qilish haqida batafsil ma'lumotlar beriladi.

KALIT SO‘ZLAR: Baholash, PIRLS, pedagogik nazariya, zamonaviy ta'lim, innovatsion texnologiya, strategiya, koordinatsiya markazi;

KIRISH

O‘quv natijalarini o‘lchash va baholash muammosi pedagogik nazariya va amaliyotda eng muhim masalalardan biridir. Ushbu muammoni hal qilish pedagogik innovatsiyalar va texnologiyalarning samaradorligini baholash uchun zarurdir.

Pedagogik hodisalarning murakkabligi, shuningdek, pedagogik jarayonga va uning natijalariga ta'sir etuvchi ko'p sonli omillarning, shu jumladan tasodifiy omillarning mavjudligi pedagogik jarayonni to'liq deterministik deb hisoblash mumkin emasligiga olib keladi. Pedagogik jarayonning eng mukammal tashkil etilishi bilan biz har bir o'quvchi uchun ta'lim natijalari qanday bo'lishini aniq taxmin qila olmaymiz.

Shu munosabat bilan zamonaviy ta'lim tizimi shunday talabni qo'yimoqda: har bir o'qituvchi baholashning ob'ektivligini oshirishga intilishi, an'anaviy nazorat vositalari va pedagogika fanining innovatsion yutuqlari bilan bir qatorda foydalanishi kerak.

ASOSIY QISM

Ta'lim ma'lumotlarining so'nggi texnologik vositalari tufayli innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish imkoniyati paydo bo'ladi. Ular har bir alohida shaxsning intellektual rivojlanishiga yo'naltirilgan. Ta'kidlash joizki, ta'limdagi innovatsion texnologiyalar quyidagilar bilan tavsiflanadi.

- materiallarni intensiv ravishda yetkazib berish,
- faol pozitsiyani ifodalash,
- ta'limga shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.

Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarni tizimli va sifatli o'zini o'zi boshqarish va o'z-o'zini tarbiyasiz tasavvur qilishning iloji yo'q. Ular o'quvchining mustaqil ravishda katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashini ta'minlashga qaratilgan. Elektron texnologiyalar o'rganishga katta ta'sir ko'rsatadi. Elektron ta'limning asosiy texnologiyalari - bu maxsus uskunalar, shuningdek internet. Ommaviy aloqaning elektron texnologiyalari bilan bog'liq barcha narsalar pedagogik faoliyat doirasida ishlatilishi mumkin. Biroq, bu jarayonga faqat pedagogik faoliyatda samarali qo'llaniladigan narsalardan foydalanib, oqilona yondashish kerak.

Ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarning tashkil etilishi to'g'risida hukumat qarorining qabul qilinishi ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasidek (IEA) nufuzli tashkilot bilan hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilishini misol sifatida keltirish mumkin. Mana shunday xalqaro baholash dasturlaridan biri PIRLSdir. Xalqaro baholash dasturi PIRLS (Progress In International Reading And Literacy Study) boshlang'ich sinf o'quvchilarining boshqa mamlakatlardagi tengdoshlariga nisbatan matnni o'qish va tushunish darajasini taqqoslashga yo'naltirilgan xalqaro tadqiqot dasturidir.

Boshqacha qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligi haqidagi ma'lumotlarni xalqaro miqiyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish va o'qitishni yaxshilash uchun ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga oid ma'lumotlarni taqdim etadigan, yirik xalqaro baholash dasturidir.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining dars vaqtidagi va maktabdan tashqari vaqtidagi ikki turdagi o'qish savodxonligini baholaydi:

1. O'quvchilarda badiiy o'qish savodxonligi ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish;
2. Axborotni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirish;

PIRLS ning maqsadlari o'qish qobiliyatiga ega bo'lish bilan cheklanmaydi. Tadqiqot o'qish ko'nikmalari (ijtimoiy kelib chiqishi, o'qish odatlari, o'qitish strategiyasi va boshqalar) bilan bog'liq ma'lumot to'playdi hamda maktab yoki sinfdagi individual va ijtimoiy sharoitlarni tushunishga yordam beradi. PIRLS xalqaro tadqiqotlariga qo'yilgan eng muhim talablardan biri qiyosiy tahlil qilish imkonini beradigan topshiriqlardan foydalanish hisoblanadi. Shu sababli topshiriqlarni shakllantirish jarayonida o'tgan yillarda foydalanilgan nazorat materiallari blokidan foydalanilgan. Shuningdek, asosiy e'tibor tadqiqot jarayonini standartlashtirishga qaratiladi. Shu sababli PIRLS tadqiqoti qat'iy belgilangan yagona instruksiya asosida amalga oshiriladi. Bu jarayoni xalqaro koordinatsiya markazi nazoratida amalga oshirilib, tadqiqotning har bir bosqichi maktablarni tanlash, instrumentlarni adaptatsiya qilish va tarjima qilish, test va so'rovnomalarni o'tkazish, natijalarni tekshirish va qayta ishlash jarayoni xalqaro ekspertlar tomonidan to'liq nazorat qilinadi. Tarjimalar tekshirilib, maktablarda xalqaro kuzatuvchilar ishtirok etadilar. Ochiq turdagi nazorat topshiriqlari ekspert o'qituvchilar tomonidan tekshirilgandan so'ng, yana boshqa mutaxassisnlarni jalb etib qayta tekshirib, natijalar taqqoslab ko'rilgan. PIRLS tadqiqoti jarayonida ikki turdagi o'qish baholanadi:

Adabiy o'qish tajribasini egallashga qaratilgan o'qish: Ma'lumotlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish maqsadiga qaratilgan o'qish. Tadqiqotning konseptual g'oyalari asosan badiiy va ilmiy-ommabop matnlarni o'qish darajasini baholashda 4 turdagi o'qish ko'nikmalari baholanadi:

- yaqqol ko‘rinishda berilgan ma’lumotlarni topish;
- o‘qilgan matn asosida xulosalarni shakllantirish; - axborotlarni umumlashtirish va interpretatsiya qilish;
- matnning strukturasi, tilga xos xususiyatlarni mazmunini baholash va tahlil qilish.

PIRLS doirasida bajarilgan ishlarni miqdor va sifat ko‘rsatgichlari asosida baholash maqsadida quyidagi baholash tizimidan foydalaniladi:

- javobini tanlashga oid topshiriqlar 1 ball bilan;
- voqea va hodisalarning ketma-ketligiga oid topshiriqlar va qarorlar 1 ball bilan;
- javobi yoziladigan ochiq turdagi konstruktiv xarakterdagi topshiriqlar qiyinchilik darajasiga ko‘ra 1 baldan 3 balgacha baholanadi.

XULOSA

Yuqorida qayd etilganidek, ta'limning mazmuniga qo'yilayotgan yangi talablar o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, mantiqiy operatsiyalarni bajarish metodlari bilan qurollantirishni tobora kuchaytirishni taqozo etmoqda. O'qitish metodlarining turlari juda ko'p, ularning sonini aniq belgilab bo'lmaydi. Ular pedagogik amaliyot davrida tinmay boyib boraveradi. Metodlar o'qitishning mantiqiy tomonlariga, komponentlari va vazifalariga qarab tasniflanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ziyomuxammadov B. Ilg'or pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. -T.: Abu Ali Ibn Sino, 2001. - 80 b.
2. Alixonov S. Dars jarayonida muammoli ta'lim masalalari // Kasb- xunar ta'limi, 2006.-№5. - B.8-9.
- 3.Babanskiy YU.K. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida o'qitish metodlari. - T.: O'qituvchi. - 1990. - B. 4.
4. Mavlyanov A., va b.q. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2010 . -117 b.
- 5.Qurbonova, M. F., & Bekpolatova, T. N. (2021). BOLALAR OGZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA O'YIN VA O'YINCHOQLARNING O'RNI. Scientific progress, 1(5).